

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 06/21, 12.05.2021

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 06/21, 12.05.2021

Liebe Forscherinnen und Forscher,

aufgrund der vielen Feiertage im Mai 2021 gibt es den Newsletter für Juni schon jetzt, damit Sie alles noch besser planen können!
Ich freue mich sehr, Sie in diesem sechsten Newsletter 2021 auf zwei weitere Veranstaltungen zum Forschungsdatenmanagement im Juni hinweisen zu dürfen:

- 1. Coffee Lecture: Dataverse. Datensätze publizieren und dauerhaft sichern
Mittwoch, 16. Juni 2021 um 12:30 Uhr
Eine Veranstaltung mit Annette Strauch-Davey, M.A. (FDM, UB Hildesheim)
Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton (BBB) bereitgestellt:
<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-l2p-ikz-p9b>
- 2. FDM, Bundesweiter Digitaltag 2021 (<https://digitaltag.eu/>)

Der Digitaltag findet bundesweit seit vielen Jahren statt und wird von einem Bündnis bestehend aus 27 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wirtschaft und öffentliche Hand getragen. An diesem Tag sind Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Behörden, Institutionen oder öffentliche Akteure eingeladen, durch ihre Aktionen Entwicklungen der Digitalisierung für Bürgerinnen und Bürger erleb- und erfahrbar zu gestalten.

In diesem Jahr wird die Organisation des Digitaltages in Hildesheim vom Digital Hub übernommen. Der Digital Hub möchte die Digitalisierung in Hildesheim vorantreiben und wird hierzu gemeinsam mit Unternehmen, Institutionen und anderen Akteuren in der Region Hildesheim aktiv, um zu zeigen, welche Bedeutung die Digitalisierung in der Region besitzt. Daher wurde „Digital in Hildesheim“ als Dachmarke für den Digitaltag entwickelt, um den verschiedenen regionalen Aktionen und Akteuren in Bildungsinstitutionen und Unternehmen einen verbindenden Rahmen und somit einen gemeinsamen Wiedererkennungswert zu geben. #digitalmiteinander

Die Übersicht von allen Veranstaltungen, die am 18.06.2021 von Hildesheim aus stattfinden, sehen Sie hier: <http://hildesheim-digital.de/>

“Digital Shift! Forschen in der digitalen Welt und der „Data Escape Room“:

<http://hildesheim-digital.de/event/digital-shift-forschen-in-der-digitalen-welt-und-der-data-escape-room/>

Bei Fragen zum FDM beim Digitaltag können Sie mir gerne eine Mail senden:
fdm@uni-hildesheim.de

Das NFDI4Ing-Konsortium (<https://nfdi4ing.de/our-mission/>) sowie einige der "Cross-Cutting Topics" werden am kommenden Mittwoch in einer weiteren Coffee Lecture vorgestellt:

<https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/coffee-lectures-das-konsortium-nfdi4ing-als-teil-der-nationalen-forschungsdateninfrastruktur>

Außerdem habe ich eine sehr gute Empfehlung zu den rechtlichen Aspekten im FDM (Urheberrecht):

Der Verband Deutscher Kunsthistoriker legt einen Leitfaden (Open Access) zum Urheberrecht für jene Fragen und Fallszenarien vor, die in der kunsthistorischen Praxis besonders relevant sind. Er kann Ihnen dabei helfen, bei konkreten Fragen rasch die entscheidenden Informationen zu finden, um zu einer verlässlichen Lösung zu gelangen:

<http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/7225/>

Der nächste Newsletter der UB Hildesheim zum FDM wird dann im Juli wieder erscheinen.

Mit herzlichen Grüßen aus der UB Hildesheim und bleiben Sie gesund,

Annette Strauch-Davey

• **[fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 06/21, 12.05.2021, annette.strauch, 12.05.2021**

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).